

Жиноят иши юритувини тўхтатиш ва қайта тиклашнинг тушунчаси ва МОҲИЯТИ

Бобохонов Акрамхон Алохонович

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси катта ўқитувчиси

Аннотация:

Ушбу мақолада жиноят процессида жиноят ишини тўхтатиш ва қайта тиклаш алоҳида ҳуқуқий институт сифатида муҳим аҳамиятга эга эканлиги очиқ берилган. Шунингдек, жиноят-процессуал қонунчиликда тўхтатиш атамасини тор ва кенг маъноларда ҳуқуқий изоҳланган. Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва қайта тиклаш институти жиноят-процессуал қонунчилигида алоҳида нормалари билан ажралиб чиқганлиги кўрсатиб ўтилиб, жиноят процессининг турли босқичларида ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар : *ҳуқуқ, эркинлик, ҳимоя, шаъни, адолатли жазо, кафолат, қарор, дастлабки тергов, жиноят ишини юритишни тўхтатиш, тезкор-қидирув, гувоҳ, айбланувчи, жабрланувчи.*

Мамлакатимизда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, энг аввало, жинойий тажовузлардан ҳимоя қилишнинг ишончли кафолатларини таъминлашга, шунингдек, уларнинг шаъни ва қадр-қиммати камситилишига, қонуний манфаатлари чекланишига йўл қўймасликка қаратилган кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Дарҳақиқат, жиноят-процессуал қонунчиликнинг 2-моддасига кўра,

жиноят-процессуал қонун ҳужжатларининг вазифалари жиноятларни тез ва тўла очишдан, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларни фош этишдан ҳамда қонуннинг тўғри татбиқ этилишини таъминлашдан иборатдир. Ушбу вазифаларнинг тўлиқ амалга оширилиши эса жиноят ишлари бўйича процессуал ҳаракатлар ўтказилишининг амалда тўғри ва аниқ, адолатли амалга оширилишини тақозо этади.

Жиноят процесси тўлиқ жараён сифатида ўзига хос процессуал иштирокчилар томонидан амалга ошириладиган ҳаракатлар, улар томонидан қабул қилинадиган қарорлар, процессуал қонун доирасида белгиланган муддатлар билан тавсифланади. Мазкур элементлар, ўз навбатида, процессуал фаолиятнинг бир тизимда олиб борилишини таъминлайди. Бунга кўра, ҳар бир жиноят иши одилана тамомланган бўлиши ва ўзининг мантиқий якунига эга бўлиши керак. Лекин жиноят-процессининг деярли барча босқичларида иш юритишга монелик ёки тўсқинлик қиладиган ҳолатлар вужудга келиши мумкин. Бундай ҳолатлар қаторига иш юритишни, тергов ҳаракатларини ва бошқа процессуал ҳаракатларнинг тўхтатилишини мисол қилиш мумкин. Буларнинг барчаси жиноят ишини юритиш доирасида амалга оширилади.

«Жиноят ишини юритишни тўхтатиш» тушунчасига тўхтатиладиган бўлсак, ҳозирги кунга қадар жиноят ишини юритишни тўхтатиш юридик адабиётларда турлича номланади. Жиноят-процессуал қонунчиликка кўра, жиноят ишини тўхтатиш дастлабки терговда, суриштирувда, суд муҳокамасига тайинлашда, суд муҳокамасида ҳам учраши мумкин. Жиноят-процессуал қонунчиликда «тўхтатиш» атамасини тор ва кенг маъноларда

ҳуқуқий изоҳлаш мумкин. Жиноят ишини юритишни тўхтатиш кенг маънода алоҳида процессуал институт сифатида ифодаланса, тор маънода процессуал ҳаракатни тўхтатиш, яъни жиноят процессининг босқичларида – суриштирувда, дастлабки терговда, жиноят ишини судда кўриш учун тайинлашда, суд муҳокамасида маълум бир ҳаракатларнигина амалга оширишни тўхтатиш назарда тутилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, иш юритишни тўхтатишда процессуал ҳаракатларни амалга ошириш батамом тўхтатилмайди, балки иш юритишнинг табиати ўзгаради. Жиноят-процессуал кодекснинг 370-моддасига мувофиқ, терговчи жиноят ишини юритишни тўхтатиш тўғрисидаги қароридан сўнг ҳеч қандай тергов ҳаракатларини амалга ошириши мумкин эмаслиги таъкидланган бўлса-да, лекин тезкор-қидирув ҳаракатлари орқали жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ва айбланувчиларни қидириш давом этаверади. Бундан ташқари, қамоққа олиш, уй қамоғи тарзидаги эҳтиёт чорасини қўллаш ёки ушлаб туриш ҳаракатлари жиноят иши тўхтатилишига қарамай амалга ошириши мумкин бўлган ҳаракатлар қаторига киради.

Бундан кўриниб турибдики, жиноят ишини тўхтатишни икки йўналишга, яъни процессуал фаолият ва процессуал институтга ажратиш мумкин.

Жиноий процессуал фаолият – жиноят-процессуал қонунчилик нормалари асосида ўтказиладиган жиноят иши бўйича процессуал ҳаракатлар йиғиндиси. Жиноий процессуал фаолиятнинг муҳимлиги жиноят ишини юритиш доирасида жиноят процессуал нормалар орқали процессуал ҳаракатларнинг амалга оширилишида намоён бўлади.

Жиноят-процессуал фаолиятнинг асосий иштирокчиси бўлган

суриштирув органлари, тергов органлари ва суднинг процессуал ҳаракати жиноят процессининг вазифасини ҳал этишга қаратилган. Шунинг учун ҳам «жиноят ишини юритишни тўхтатиш» тушунчасини белгилашда суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг фаолияти алоҳида ўрин тутди. Хусусан, жиноят иши тўхтатилганидан кейин суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд (судья)нинг фаолияти тугамайди, балки ўта муҳим фаол ҳаракатга эга бўлади.

Жиноят ишини юритишни тўхтатишда жиноят-процессуал фаолият хусусида турли ёндашувлар мавжуд. Жумладан, В.Д.Ломовский «дастлабки терговда танаффуснинг вужудга келиши натижасида жиноят иши бўйича процессуал фаолиятни вақтинчалик тўхтатишга олиб келади»¹ деган фикрни билдиради. Мазкур олимнинг юқорида билдирган фикрида терговчи ва суриштирувчининг тўхтатилган иш бўйича жиноят содир этган шахсларни аниқлашга ва айбланувчини қидириб топишга қаратилган фаолияти назарда тутилмаган, яъни бунда процессуал ҳаракатларни тўхтатиш ҳаракатсизлик шаклида намоён бўлган. Шу ўринда, Ш.Ф.Файзиев: «Ишнинг тўхтатилиши процессуал институт сифатида тергов органларининг ҳаракатсизлигига олиб келмайди»², деб тўғри таъкидлаб ўтган.

Дарҳақиқат, жиноят иши тўхтатилгандан сўнг процессуал фаолият вақтинчалик тугашига сабаб бўлади, лекин батамом процессуал фаолият тугашини тушиниш нотўғри ҳисобланади. Масалан, жиноят иши тўхтатилгандан сўнг қидирув эълон қилиш тўғрисида процессуал қарор чиқариш ёки ушлаб туриш ҳамда эҳтиёт чораси сифатида қамоқ қўлланилиши мумкин.

¹ Ломовский В.Д. Вопросы приостановления производства по уголовному делу в Советском уголовном процесс // Правоведение. – Л.: Ленингр. Ун-т. 1970. –№6. –С.118.

² Файзиев Ш.Ф. Терговчи ва суриштирув органларининг ўзаро муносабати: Монография. – Т.: ТДЮИ, 2011. –Б.107.

Жиноят иши юритувида нафақат процессуал ҳаракатлар, балки жиноят-процессуал қонунчилик билан тартибга солинмайдиган, зарур бўлган ташкилий ҳарактердаги ҳаракатлар ҳам амалга оширилади. Уларга қуйидагилар киради: терговни режалаштириш, тергов ҳаракатларини ўтказишга тайёргарлик кўриш, гувоҳлар доирасини ва улардан ҳар бирининг яшаш жойини аниқлаш, жиноят содир этган шахсга қидириб эълон қилиш жиноят ишига табулган шахслар доирасини аниқлаш ва ҳоказо. Шунинг учун суриштирувчи, терговчи жиноят ишини тўхтатишга олиб келган ҳолатларни бартараф этиш мақсадида ташкилий ҳарактердаги ҳаракатларни амалга оширади. Жиноят иши тўхтатилгандан кейин терговчининг фаолияти вақтинча тугатилса ҳам, унинг кўриниши ташкилий шаклга ўтади³.

«Терговчининг дастлабки терговнинг тўхтатилишига олиб келган асосларни бартараф этиш борасидаги фаолияти мутлақо процессуал характерга эга бўлиши лозим. Унга зид функцияларни юклаш унинг роли ва жиноят процессидаги мақсадига тўғри келмайди»⁴. Бироқ, жиноят-процессуал кодексдаги процессуал ҳаракатлар, жиноят ишини тўхтатишга олиб келган асосларни бартараф этишига етарли бўлмайди. Ҳеч шубҳасиз, ҳар доим тўхтатилган жиноят иши бўйича терговчининг фаолияти процессуал ҳамда ташкилий хусусиятга эга бўлиши керак. Чунки, бевосита терговчининг ташкилий ҳаракатларда қатнашиши жиноят содир этган шахсларни ва айбланувчиларнинг қаердалигини аниқлашни тезлаштиради ва жиноят процесси вазифаларининг тўлиқ бажарилишига замин яратади.

Бундан кўриниб турибдики, суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар жиноят ишининг тўхтатилишига олиб келган ҳолатларни бартараф этишга

³ Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: Концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности / Московский университет МВД России. –М.: Экзамен, 2003. –С.175.

⁴ Шагинян А.С.Приостановление предварительного следствия: Автореф. Дис. ... канд. юрид. наук. – Томск: ТГУ, 2001. –С.13.

қаратилган процессуал ва ташкилий фаолияти, мазкур олиб борилаётган тадқиқот учун учун ўта муҳим мазмун касб этади.

Шундай қилиб, жиноят ишини юрителишни тўхтатиш деганда, жиноят-процессуал қонунчиликка биноан суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг қарори ёки суднинг ажрими тўхтатилган жиноят ишлари бўйича суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суднинг процессуал фаолияти, жиноят содир этган шахс аниқлангунга қадар ва яширинган айбланувчи судланувчи қидириб топилгунга қадар яширинган айбланувчи ёки судланувчи қидириб топилгунга қадар қонунда белгиланган бошқа ҳолатлар бартараф этилгунга қадар жиноят ишини юрителишни амалга ошириб бўлмаслиги тушунилади. Тўхтатилган жиноят ишини қайта тиклаш – бу вужудга келган жиноят ишини тўхтатиш ҳолатларининг процессуал ва ташкилий ҳаракатлар натижасида бартараф этилиши ҳамда қонунчиликда белгиланган бошқа ҳаракатлар бажарилишидир.

Жиноят ишини тўхтатиш ва қайта тиклаш жиноят процессида алоҳида ҳуқуқий институт сифатида муҳим аҳамиятга эга. Ҳуқуқ институти бу сифат жиҳатдан бир хил муносабатларни тартибга солувчи юридик нормаларнинг алоҳида ажралиб чиққан гуруҳидир⁵. Шунинг учун ҳам жиноят ишини юрителишни тўхтатиш ва қайта тиклаш ҳуқуқ институти ҳам жиноят-процессуал қонунчилигида бир хил муносабатларни тартибга солувчи алоҳида нормалари билан ажралиб чиққан.

Бундай муносабатлар жиноят процессининг турли босқичларида ўзига хос хусусиятларга эга. Жиноят-процессуал институтлар ҳар бир босқич ичидаги босқичларига ҳам эга бўлиши мумкин. Жиноят ишини юрителишни тўхтатиш ва қайта тиклаш институти ҳам шундай факультатив босқич

⁵ Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси / Маъсул муҳаррирлар: академик, ю.ф.д., проф. Ҳ.Раҳмонқулов, ю.ф.д., проф. Ҳ.Бобоев. –Т.: Адолат, 2007. –Б.707.

хисобланади. Шунинг учун ҳам ушбу процессуал институтнинг предмети жиноят-процессуал кодексдаги суриштирувда, дастлабки терговда, суд муҳокамасини тайинлаш ва суд муҳокамасида шаклланган. Жумладан, айбланувчи суриштирувдан, терговдан ёки судланувчи суддан яширинганда, ёхуд қаерда эканлиги номаълум бўлганда, айбланувчи ёки судланувчи ишни юритишда унинг иштирок этишини истисно этидиган оғир ва давомли, лекин даволаб бўладиган касалликка чалинганида жиноят ишини тўхтатиш билан боғлиқ ҳолатлар жиноят процессининг турли босқичларида амал қилади.

Жиноят ишини юритишни тўхтатиш институти вақтинчалик хусусиятга эга бўлишига қарамасдан, мажбурий ҳарактердаги ҳаракатларни бажаришни талаб этади. Шу ўринда, жиноят ишларида баъзи ҳолатларга кўра ишни тўхтатишга сабаблар пайдо бўлади ва улар бевосита жиноят ишини юритишни тўхтатишнинг ҳуқуқий муносабатлари билан боғлиқ.

Демак, жиноят ишини юритишни тўхтатиш билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларга қуйидагиларни киритишимиз мумкин:

Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва қайта тиклашнинг асослари ва шартларига мувофиқ, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг ҳаракатлари;

Айбланувчи тариқасида жалб қилиниши лозим бўлган шахсни аниқлаш ва яширинган судланувчи ёки айбланувчини қидириб топишга қаратилган масъул шахсларнинг ҳаракатлари; жиноят ишини тўхтатишда ишдан манфаатдор шахсларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлашга қаратилган ҳаракатлар;

Жиноят процессида суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг процессуал тартиб асосида амалга оширадиган ҳаракатлари.

Юқоридаги жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва қайта тиклаш билан

боғлиқ ҳуқуқий муносабатларнинг ички шаклига суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ташқи шаклига – жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва қайта тиклаш билан боғлиқ процессуал ҳаракатларни амалга оширишда жиноят процессуал қонунда белгиланган тартиб ва қоидалар киради.

Демак, ушбу ҳуқуқий муносабатлар алоҳида ва тўлиқ ифодаланиши орқали жиноят ишини юритишни тўхтатиш асослари процессуал қонунчиликда бартараф этилгунга қадар давом этаверади. Шу боис жиноят ишини юритишни тўхтатиш асосларини давом этишини бартараф этиш мақсадида суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг фаолиятини талаб даражасида такомиллаштириш лозим.

Жиноят-процессуал кодекснинг 370-моддасига кўра, терговчи дастлабки терговни тўхтатиш асосларига қараб ички ишлар органлари ва бошқа ваколатли органлардан айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилиниши лозим бўлган шахсларни аниқлаш, яшириниб юрган айбланувчиларни қидириб топиш учун кўрилаётган чоралардан мунтазам хабардор бўлиб туради.

Бироқ, терговчи мазкур ҳаракатларни комплекс тарзда амалга ошириши учун айрим тергов ҳаракатларини бажариши талаб этилиши мумкин. Жиноят-процессуал қонунчиликка биноан, тўхтатилган жиноят иши бўйича тергов ҳаракатларини амалга ошириш мумкин эмаслиги келтириб ўтилган. Шунинг учун юридик факт нуқтаи назаридан, жиноят ишини тўхтатишнинг ўзига хослиги жиноят-процессуал муносабатларда салбий характерланади⁶, натижада тўхтатилган жиноят иши бўйича бирор-бир процессуал ҳаракатларни амалга ошириш чегараланади. Бундай пайтда

⁶ Кочетова А.В. Актуальные вопросы института приостановления производства по уголовному делу: Дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск: Южно-Уральского ГУ, 2006. –С.28.

тўхтатилган жиноят ишларини бартараф этиш мақсадида жиноят иши тўхтатилган даврда ҳам айрим тергов ҳаракатларини амалга оширишда терговчига имконият яратиш зарур.

Бундан кўришиб турибдики, жиноят ишини юритиш институтининг вазифаларини такомиллаштириш орқали суриштирув органлари, дастлабки тергов органлари ва суд томонидан тўхтатишни вужудга келтирган ҳолатларни тезда бартараф этишга қаратилган мустаҳкам қоидалар яратилишига эришилади.

Жиноят ишини тўхтатиш институти тушунчалари унинг аҳамиятидан келиб чиқади. Илмий манбаларда унинг аҳамияти турли мунозараларга сабаб бўлган. Жиноят ишини юритишни тўхтатиш тўғрисида қарорнинг қабул қилиниши натижасида терговнинг умумий муддати узилиши ва иш қайта тикланиши билан боғлиқ бўлган муддат, дастлабки терговни тўхтатишнинг аҳамияти тушуниланган⁷. Ушбу ҳолатда жиноят ишини тўхтатишнинг аҳамияти деганда жиноят ишларини юритиш муддатлари ўтишининг олдини олиш билан боғлиқ ҳолатларни назарда тутган. Бундан ташқари, жиноят ишлари алоҳида процессуал тартиб асосида рўйхатга олиниши, бунда тўхтатилган ишлар ҳисобининг юритилиши, шу билан бирга, терговчи ва суриштирувчининг тўхтатиш ҳолатларини бартараф этиш бўйича процессуал ва ташкилий фаолиятлари ишнинг аҳамиятига хизмат қилади⁸, деган қарашлар ҳам келтириб ўтилган.

Хулоса қилиб айтганда, дастлабки терговни тўхтатиш дарҳақиқат, жиноят ишини тўхтатишнинг аҳамияти ваколатли шахслар томонидан қабул қилинадиган қарорлар, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга

⁷ Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие / Отв. ред. А.В.Гриненко. – 2-е изд, пересмотр. И доп. – М.: Норма, 2008. –С.209.

⁸ Уголовный процесс: Учебник. Издание 2-е, переработанное и дополненное / Под ред. С.А.Колосовича, Е.А.Зайцевой. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. –С.302.

қаратилиши билан ифодаланиши лозим.

Дастлабки терговни тўхтатиш институтининг аҳамияти нафақат жиноят процессининг асосий фигураси бўлган айбланувчининг йўқлиги натижасида иш юритишда танаффус вужудга келиши билан, балки жиноят орқали фуқароларнинг бузилган ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш мақсадида терговни тамомлашга тўсқинлик қилган ҳолатларни бартараф этишдан иборат , деб ҳисоблаймиз.